

“LITTLE WOMEN” (“KICHKINA XONIMLAR”) ASARI TARJIMASIDA LEKSIK, STILISTIK VA GRAMMATIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI

Rustamova Shaxnoza Abduraximovna¹, Xusniddinova Robiya Kamoliddin Qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti v.b. professor,

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338413>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Luiza Mey Alkotning qalamiga mansub “Little Women” (“Kichkina Xonimlar”) asarining Ingliz tilidan o‘zbek tiliga qilingan tarjimasida uchraydigan lingvistik transformatsiyalar ko‘rib chiqiladi. Xususan, leksik, stilistik, va grammatik o‘zgarishlarning mohiyati, ularning qo‘llanish sabablari hamda tarjima jarayonidagi funksional ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot davomida asarning original matni va uning tarjima variantlari qiyosiy tahlil asosida o‘rganilib, turli tarjima strategiyalari aniqlanadi. Jumladan, leksik transformatsiyalar doirasida umumlashtirish, aniqlashtirish, leksik darajada ma‘no yaqin so‘zlardan foydalanish, ekvivalentlik, adekvatlik, antonim tarjima holatlari kuzatildi. Stilistik jihatdan esa, muallifning uslubini imkon qadar saqlash bilan birga, o‘quvchi uchun tushunarli va tabiiy ifodalar tanlanganini ko‘rish mumkin. Grammatik transformatsiyalar orqali gap tuzilishi, so‘z tartibi va sintaktik moslashuvlar yoritiladi. Tadqiqot natijalari badiiy tarjimada transformatsiyalarning muhim o‘rni mavjudligini va ular matnning mazmuni hamda uslubini adekvat vositalardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Little Women, Kichkina Xonimlar, badiiy tarjima, lingvistik transformatsiya, leksik transformatsiya, stilistik transformatsiya, grammatik transformatsiya, ekvivalentlik, adekvatlik, qiyosiy tahlil, tarjima strategiyalari, semantik moslashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические трансформации, встречающиеся в переводе произведения Little Women («Маленькие женщины») Louisa May Alcott с английского языка на узбекский. В частности, анализируются сущность лексических, стилистических и грамматических изменений, причины их использования, а также их функциональная роль в процессе перевода. В ходе исследования оригинальный текст произведения и его переводческие варианты были изучены на основе сравнительного анализа, что позволило выявить различные переводческие стратегии. В рамках лексических трансформаций были отмечены случаи обобщения, конкретизации, использования семантически близких слов, эквивалентности, адекватности и антонимического перевода. Стилистический анализ показывает, что переводчик стремился максимально сохранить авторский стиль, одновременно подбирая понятные и естественные для читателя выражения. Грамматические трансформации проявляются в изменении структуры предложений, порядка слов и синтаксической адаптации. Результаты исследования показывают, что трансформации занимают важное место в художественном переводе и служат одним из основных средств адекватной передачи содержания и стиля текста.

Ключевые слова: Little Women, «Маленькие женщины», художественный перевод, лингвистическая трансформация, лексическая трансформация, стилистическая трансформация, грамматическая трансформация, эквивалентность, адекватность, сравнительный анализ, переводческие стратегии, семантическая адаптация.

Abstract. *This article examines the linguistic transformations found in the translation of Little Women by Louisa May Alcott from English into Uzbek. Particular attention is paid to the nature of lexical, stylistic, and grammatical changes, the reasons for their use, and their functional significance in the translation process. During the research, the original text of the novel and its translated versions were studied through comparative analysis, which helped to identify various translation strategies. Within the framework of lexical transformations, such phenomena as generalization, specification, the use of semantically similar words, equivalence, adequacy, and antonymic translation were observed. From a stylistic perspective, it can be seen that the translator attempted to preserve the author’s style as much as possible while also selecting expressions that sound natural and understandable for the target reader. Grammatical transformations are reflected in sentence structure, word order, and syntactic adaptation. The results of the study demonstrate that transformations play an important role in literary translation and serve as one of the main means of adequately conveying both the content and stylistic features of the text.*

Keywords: *Little Women, literary translation, linguistic transformation, lexical transformation, stylistic transformation, grammatical transformation, equivalence, adequacy, comparative analysis, translation strategies, semantic adaptation.*

Kirish. Badiiy tarjima turli xalqlarning madaniyati, dunyoqarashi va adabiy merosini bir-biriga yaqinlashtiruvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, jahon adabiyotiga mansub asarlarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish jarayonida nafaqat mazmunni, balki muallif uslubi, obrazlilik, emotsional ta’sir va milliy-madaniy xususiyatlarni ham saqlab qolish tarjimon oldidagi asosiy vazifalardan biri sanaladi. Shu sababli tarjima jarayonida turli lingvistik transformatsiyalardan foydalanish tabiiy holat hisoblanadi. Bunday transformatsiyalar matni tarjima qilinayotgan til me’yorlariga moslashtirish, fikrni aniqroq ifodalash hamda o’quvchi uchun tabiiy va tushunarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi.

Little Women asari Louisa May Alcott ijodining eng mashhur namunalaridan biri bo’lib, unda oilaviy qadriyatlar, insoniy munosabatlar, mehr-oqibat va ma’naviy tarbiya masalalari badiiy jihatdan yoritilgan. Asarning tili sodda va ravon bo’lishiga qaramay, unda ko’plab stilistik vositalar, emotsional ifodalar hamda davr ruhini aks ettiruvchi birliklar uchraydi. Bu esa asarni boshqa tillarga tarjima qilish jarayonida ayrim qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Xususan, ingliz va o’zbek tillarining grammatik qurilishi, leksik tarkibi hamda uslubiy imkoniyatlari o’rtasidagi farqlar tarjimonda turli transformatsion usullardan foydalanishni talab etadi.

Mazkur maqolada asarning ingliz tilidagi original matni hamda o’zbek tiliga qilingan tarjimasi qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida leksik, stilistik va grammatik transformatsiyalarning qo’llanish holatlari misollar asosida ko’rib chiqilib, ularning tarjima sifatiga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, tarjimon tomonidan qo’llangan ayrim strategiyalarning matn mazmunini saqlash va o’quvchiga tabiiy yetkazishdagi o’rni tahlil etiladi. Maqolaning asosiy maqsadi — badiiy tarjimada lingvistik transformatsiyalarning ahamiyatini ochib berish hamda Little Women asari misolida ularning amaliy qo’llanilishini ko’rsatishdan iborat.

Tahlillar. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, leksik transformatsiyalar tarjimada eng faol qo’llanilgan usullardan biri hisoblanadi. Jumladan, transliteratsiya va transkripsiya orqali qahramonlarning nomlari tarjimada milliy talaffuzga moslashtirilgan. Masalan, “Amy” nomining “Emi”, “Beth” nomining “Bess” shaklida berilishi bunga misol bo’la oladi. Ayrim hollarda esa umumlashtirish va aniqlashtirish usullaridan foydalanilgan. Masalan, original matndagi “Christmas” so’zi tarjimada “bayram” shaklida umumlashtirilgan bo’lsa, “old dress” birikmasi

“uniqib, eskirib ketgan ko‘ylak” tarzida kengaytirilib, aniqlashtirilgan. Bunday o‘zgarishlar tarjima matnining o‘quvchi uchun tabiiyroq va ta’sirchanroq chiqishiga xizmat qiladi.

Tarjimada antonimik tarjima va semantik moslashtirish holatlari ham kuzatiladi. Xususan, “I don’t think it’s fair...” jumlasining “Menimcha, ... adolatdan emas” shaklida berilishi mazmunni saqlagan holda gap qurilishini o‘zgartirish orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, “nothing at all” iborasining “hech vaqosi yo‘q” tarzida tarjima qilinishi milliy uslubga moslashtirilgan semantik transformatsiya hisoblanadi. Ayrim so‘z va birikmalar esa so‘zma-so‘z tarjima qilinmasdan, tasviriy usul orqali ifodalangan. Masalan, “enjoy myself at home” iborasining “uyda miriqib o‘tirmoq” tarzida berilishi tarjimonning obrazlilikni saqlashga intilganini ko‘rsatadi.

Stilistik transformatsiyalar. Stilistik transformatsiyalar ham asar tarjimasida muhim o‘rin egallaydi. Asarda qo‘llangan hissiy-ekspressiv birliklar o‘zbek tilida yanada tabiiyroq va ta’sirchanroq ifodalangan. Masalan, “sighed Meg” birikmasi tarjimada “xo‘rsindi Meg” tarzida berilgan bo‘lsa, ayrim joylarda hissiy kuchaytirish kuzatiladi. “Contentedly” so‘zi “e’tiroz bildirdi” shaklida berilib, qahramon kayfiyati tarjimada yanada faolroq ifodalangan. Bundan tashqari, metafora, giperbola, parallelizm, epithet va personifikatsiya kabi stilistik vositalar ham tarjimada qisman saqlangan yoki o‘zbek tilining uslubiy imkoniyatlariga mos ravishda qayta yaratilgan.

Grammatik transformatsiyalar. Asarda grammatik transformatsiyalar ham keng qo‘llangan. Ingliz tilidagi murakkab qo‘shma gaplar ko‘pincha o‘zbek tilida bir nechta sodda gaplarga ajratilgan. Bu holat ayniqsa uzun sintaktik qurilmalarda yaqqol ko‘rinadi. Masalan, “The four young faces on which the firelight shone...” bilan boshlanuvchi murakkab gap tarjimada bir necha qismlarga bo‘linib, mazmun bosqichma-bosqich ifodalangan. Natijada matn o‘zbek o‘quvchisi uchun ravonroq va tushunarliroq shaklga kelgan.

Shuningdek, ingliz tilidagi qat’iy S+V+O tartibi ko‘plab hollarda o‘zbek tilining S+O+V modeliga moslashtirilgan. Ingliz tilida mavjud bo‘lgan artikllar tarjimada tushirib qoldirilgan, chunki o‘zbek tilida bunday grammatik birlik mavjud emas. Ayrim participial constructions va infinitive constructions ham o‘zbek tilida qo‘shimcha hol yoki ergash gap orqali ifodalangan. Bu esa tarjimada grammatik moslashuvning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Tahlillar davomida yana bir muhim jihat kuzatildi: tarjimon ko‘plab joylarda original matn mazmunini saqlagan holda, uni o‘zbek kitobxonining tafakkuri va nutq uslubiga yaqinlashtirishga harakat qilgan. Shu sababli ayrim gaplarda kengaytirish, qisqartirish, tushirib qoldirish va tasviriy tarjima usullari birgalikda qo‘llangan. Ayniqsa, dialoglarda tabiiylikni saqlash va qahramon xarakterini ochib berish uchun emotsional-ekspressiv vositalardan unumli foydalanilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytaman Little Women asarining ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasini tahlil qilish jarayonida lingvistik transformatsiyalarning turli ko‘rinishlari aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, tarjimada leksik, stilistik va grammatik transformatsiyalar matn mazmunini to‘liq va tabiiy yetkazishda muhim vosita vazifasini bajaradi. Ayniqsa, umumlashtirish, aniqlashtirish, antonimik tarjima, semantik moslashtirish, tushirib qoldirish va kengaytirish kabi usullar tarjima matnining ravonligini ta’minlashga xizmat qilgan.

Shuningdek, stilistik transformatsiyalar orqali muallifning individual uslubini imkon qadar caklab qolish bilan birga, o‘zbek kitobxoniga yaqin bo‘lgan ifodalar tanlanganini ko‘rish mumkin. Grammatik transformatsiyalar esa ikki til sintaktik tizimidagi farqlarni moslashtirishda muhim rol o‘ynagan. Xususan, murakkab gaplarning soddalashtirilishi, so‘z tartibining

o‘zgartirilishi va ayrim grammatik birliklarning tushirib qoldirilishi tarjimaning tabiiy chiqishiga yordam bergan.

Umuman olganda, badiiy tarjimada transformatsiyalar tarjimonning asosiy ish qurollaridan biri hisoblanadi. Ular yordamida nafaqat matn mazmuni, balki asarning hissiy ta’siri, obrazlilik va uslubiy xususiyatlari ham qayta yaratiladi. Little Women asari tarjimasi misolida olib borilgan ushbu tahlillar badiiy tarjimada lingvistik transformatsiyalarning naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

References

1. “Little Women” by Louisa May Alcott (1869).
2. “Kichkina xonimlar” Charos Nizomiddinova tarjimasi (2022).
3. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog’Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.
4. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdon Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosophers stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 295-299
5. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
6. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
7. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).